

ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ

APPROACHES TO CORRECTION OF ARTICULATORY MOTOR DISORDERS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH DYSARTHRIA

МАНГУЛ ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)».

MANGUL EKATERINA EVGENIEVNA,

FSAEI HE "First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University)".

В статье кратко рассмотрены нарушения артикуляционной моторики у детей с дизартрией. Выявлена обусловленность степени нарушения произношения звуков тяжестью и особенностями нарушения нервных процессов. Приведены характерные признаки речи при различных формах дизартрии. Подходы к коррекционной работе проанализированы на примере форм коррекционной работы по устранению дизартрии у детей, предложенные Е.Ф. Архиповой, Л.И. Беляковой и Н.Н. Волосковой, В.А. Киселевой. Сделан вывод о недостаточной степени разработанности новых коррекционных технологий по развитию артикуляционной моторики у младших школьников и необходимости ее изучения у детей младшего школьного возраста делает эту проблему актуальной для современной логопедии.

The article briefly discusses violations of articulatory motility in children with dysarthria. The degree of violation of the pronunciation of sounds is determined by the severity and features of the violation of nervous processes. The characteristic signs of speech in various forms of dysarthria are given. Approaches to correctional work are analyzed using the example of forms of correctional work to eliminate dysarthria in children, proposed by E.F. Arkhipova, L. I. Belyakova and N.N. Voloskova, V.A. Kiseleva. The conclusion is made that the insufficient degree of development of new correctional technologies for the development of articulatory motor skills in younger schoolchildren and the need to study it in primary school children makes this problem relevant for modern speech therapy.

Ключевые слова: дизартрия, артикуляционный аппарат, артикуляционная моторика, мышечный тонус, артикуляционная гимнастика, гиперкинез, гиперсаливация.

Key words: dysarthria, articulatory apparatus, articulatory motility, muscle tone, articulatory gymnastics, hyperkinesis, hypersalivation.

В настоящее время дефектологами и логопедами дизартрия признается одной из самых распространенных речевых патологий. Нормальное развитие артикуляционной моторики у младших школьников создает условия для развития коммуникативных навыков в общении с взрослыми и сверстниками. Недостаточная разработанность новых коррекционных технологий по развитию артикуляционной моторики у младших школьников и

необходимость ее изучения у детей младшего школьного возраста делает эту проблему актуальной для современной логопедии.

Распространенность дизартрии побуждает исследователей изучать особенности её проявлений, анализировать теоретические основания возникновения этого речевого нарушения, разрабатывать практические пробы для выявления проявлений дизартрии, способы коррекции на основе заданий и упражнения для нормализации мышечного тонуса, развития подвижности языка и выполнения точных движений речевыми органами. Эта работа связана с именами известных научных деятелей Л.В. Лопатиной [8, с. 68], Р.И. Мартыновой [9, с. 69], Г.В. Чиркиной [11, с. 23], Н.В. Серебряковой [10, с. 34], Е.Ф. Архиповой [1, с. 78], И.И. Ермаковой [4, с. 79] и других.

Согласно определению дизартрии, предложенному Л.С. Волковой: «Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата» [6, с. 191]. При дизартрии происходят нарушения речи звукопроизводительного и просодического характера, обусловленные органическими изменениями в центральной и периферической нервной системе. Как отмечает большинство исследователей, в том числе Л.С. Волкова [6, с. 34], Л.И. Белякова, Н.Н. Волоскова [3, с. 67], Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова [8, с. 56] и другие, под дизартрией понимается нарушения артикуляции, образования голосовых звуков, темп, ритм, интонация речи. Степень нарушения произношения звуков обусловлена тяжестью и особенностями нарушения нервных процессов. При более легких формах дизартрии речь характеризуется «смазанностью», искаженностью произношения разных звуков. При более тяжелых формах дизартрии речь становится невнятной, искажаются темп, выразительность речи, ее модуляции, наблюдается замены и пропуски звуков.

Младший школьный возраст соответствует возрастным границам с шести-семи до девяти-десяти лет. Это начало обучения в школе. Этот возрастной период характеризуется дальнейшим физическим и психофизическим развитием. Головной мозг и периферическая нервная система продолжают развиваться. Младшие школьники с дизартрией характеризуются нарушениями артикуляционной моторики, что проявляется в слабом переключении с одной артикуляционной позы на другую, в изменении артикуляционных движений, в низком времени фиксации артикуляционной пробы, многочисленные ошибки при выполнении движений.

При дизартрии происходит формирование кинестетической чувствительности в ходе артикуляционного праксиса. Важным является переход движения речи от одной позы к другой. Именно при выполнении сложных двигательных актов особенно наблюдается моторная неполнота органов артикуляции. Переходы осуществляются толчком, при этом нарушается двигательный ряд, появляются остановки, в ряде случаев возникают персеверации. Поэтому при выявлении дизартрии важно установить уровень и разнообразие поражения мышечных групп.

При дизартрии наблюдается мышечный тонус артикуляционных органов по типу спастичности-паретичности. Под спастичностью понимается повышенный тонус мускулатуры языка, губ, лица, шеи. Мышцы при этом напряжены. Язык оттянут назад «комом», спинка языка изогнута, напряжена, приподнята вверх, кончик языка не имеет выраженности. Напряженность мышц спинки языка приводит к смягчению согласных звуков (палатализация). В ряде случаев язык при спастичности может быть вытянут вперед, напоминать «жало». Спастичность круговой мышцы рта ведет к напряжению губ, к плотному их смыканию, что затрудняет произвольное открывание. При спастичности мышц верхней губы рот ребенка может быть приоткрыт. Появляется повышенное слюноотделение или гиперсаливация. При спастичности мышц артикуляционного аппарата наблюдается ограниченность активных движений. Это характерно при спастико-паретической дизартрии [3, с. 59].

При гипотонии артикуляционного аппарата наблюдается снижение тонуса мышц. При этом характерны: тонкий язык, распластанный в полости рта; вялые губы, при не полном смыкании ротовой полости. Неполное смыкание ротовой полости приводит к гиперсаливации. При гипотонии мышц мягкого неба приводит к тому, что движение нёбной занавески вверх затруднено, она прижимается к задней стенке глотки, воздушная струя выходит через нос. Возникает назализация (носовой оттенок) голосового аппарата. Гипотония артикуляционных мышц наблюдается при спастико-паретической, атактической, иногда при гиперкинетической дизартрии.

При дистонии, мышечном тонусе меняющегося характера, мышцы артикуляционного аппарата могут находиться в состоянии покоя или наблюдаться резкое повышение тонуса. При формировании речевой деятельности ребенка дистония приводит к искажению произношения. При дистонии наблюдается особенная артикуляции – изменчивость искажений, замены и пропуски звуков в речи. Дистония, как правило, наблюдается при гиперкинетической дизартрии.

Рассмотрим активность и подвижность артикуляционных мышц у детей с дизартрией. Проявление пареза или паралича мышц артикуляционного аппарата приводит к ограничению подвижности мышц языка, губ, неба, что ведет к нарушению звукопроизношения. Если поражены мышцы губ, это приводит к нарушению произношения гласных и согласных звуков. Это означает значительное нарушение звукопроизношения. При нарушении подвижности мышц языка также наблюдается значительное изменение произношения звуков. Нарушения подвижности артикуляционных мышц могут иметь разную степень поражения, от полного нарушения артикуляционных движений до небольших по объему и амплитуде. Это приводит к изменениям тонких и дифференцированных движений (поднятие верхнего подъема языка). У детей с дизартрией нарушается статика и динамика органов артикуляции. К движениям, отражающим статическую координацию, сложными для выполнения детьми с дизартрией, относится произвольное удержание языка и губ в заданной позе. К движениям, отражающим динамическую координацию, относятся переключение движений, воспроизведение одновременных движений. При дизартрии наблюдается атаксия, нарушение координации движений. Проявление атаксии наблюдается в дисметрических, асинергических нарушениях и скандированности ритма речи. Дисметрия характеризуется несоразмерностью, неточными произвольными артикуляционными движениями. Она проявляется в виде гиперметрии, когда двигательная амплитуда увеличивается значительно, артикуляционное движение становится более замедленным, размашистым. При асинергии наблюдается нарушение координации дыхания, голосообразования и артикуляции [3, с. 34].

При дизартрии детей проявляются гиперкинезы – это автоматические движения при непроизвольном сокращении мышц. Они проявляются в форме атетоза, медленных, червеобразных движений, или хореического гиперкинеза, быстрых, размашистых, беспорядочных, неритмичных движений без напряжения, которые возникают в разных частях тела при слабом мышечном тонусе. Кроме этого, для детей с дизартрией характерны миоклония, тики, тремор. Миоклония проявляется в виде быстрых клонических сокращений отдельных мышц или мышечных групп. Тики проявляются как быстрые, непроизвольные, стереотипные движения определенной группы мышц, чаще всего в районе лица, реже в районе шеи или плечевого пояса. Тремор или дрожание – это насильственные колебательные движения. Для детей с дизартрией характерны девиация языка, когда язык отклоняется от средней линии, может проявляться вместе с асимметрией губ при улыбке, когда опущен один или оба угла рта, соглаженностью носогубной складки с одной или обеих сторон.

Для детей с дизартрией специфичными являются синкинезии (синнергезии), это сопутствующие непроизвольные движения, которые появляются при выполнении произвольных движений. Физиологическими синкинезиями являются выполнение взмахов руками при

ходьбе. Патологическими синкинезиями являются: открывание век сопровождается опусканием век, при поднимании языка вверх нижняя челюсть приводится в движение. Оральные синкинезии проявляются в открывании ротовой полости при произвольном движении или при попытке его выполнить. Гиперсаливация при дизартрии является частым вегетативным расстройством. Гиперсаливация обусловлено ограниченным движением мышц языка, нарушением произвольного глотания, парезом мышц губ. Оно сопровождается слабостью ощущений ребенка артикуляционного аппарата (ребенок просто не чувствует) и снижением самоконтроля.

Е.Ф.Архипова [1, с. 78] считает, что коррекционная работа по устранению дизартрии у детей должно состоять из трех блоков: медицинского, психолого-педагогического, логопедического.

Медицинский блок коррекции определяется врачом-неврологом, который назначает медикаментозные препараты, ЛФК, массаж, рефлексотерапию, физиотерапию и другие средства. Психолого-педагогический блок направлен на развитие сенсорных функций:

- Развитие слухового восприятия и формирование слухового гнозиса, тем самым формируется основа для фонематического слуха;
- Развитие зрительного восприятия, дифференцирования и зрительного гнозиса, это основа для предупреждения графических ошибок на письме;
- Развитие пространственных представлений, стерео гнозис;
- Развитие конструктивного праксиса, графических навыков;
- Развитие памяти и мышления.

Методическая база для развития сенсорных функций представлена в научных трудах Л.А. Даниловой, Н.В. Симоновой, И.Ю. Левченко и других.

Блок третий – логопедической работы – представлен индивидуальной работой с ребенком на основе дефекта при дизартрии с использованием артикуляционной моторики, сочетание скоординированных движений органов речевого аппарата, обеспечивающих правильное произношение звуков.

Е.Ф. Архипова [1, с. 128] предлагает проведение логопедической работы по следующим этапам: первый этап «подготовительный», второй этап «выработка новых произносительных умений и навыков», третий этап «выработка коммуникативных умений и навыков»; четвертый этап «предупреждение или преодоление вторичных нарушений при дизартрии»; пятый этап для дошкольников «подготовка ребенка с дизартрией к обучению в школе».

Подготовительный этап представлен следующими направлениями работы:

- Нормализацией мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры с применением дифференцированного логопедического массажа.
- Нормализацией моторики артикуляционного аппарата с применением дифференцированных приемов артикуляционной гимнастики. Пассивная артикуляционная гимнастика позволяет вызвать кинестезии. Активная артикуляционная гимнастика несет функциональную нагрузку и закрепляет кинестезии, улучшает качество артикуляционных движений. Артикуляционные движения оцениваются по точности, ритмичности, переключаемости движений и т.д.
- Нормализацией голоса, при проведении голосовых упражнений с использованием силы, модуляции, высоты, силы голоса. Интересные упражнения представлены у И.И.Ермаковой, Л.В. Лопатиной и других.
- Нормализацией речевого дыхания с проведением упражнений по выработке длительного плавного экономного выдоха. Затем проводятся ортофонические упражнения, которые объединяют артикуляционные, дыхательные и голосовые упражнения в единое целое, тем самым происходит подготовка к формированию произносительных умений;

– Нормализацией просодики. У детей с дизартрией наблюдаются просодические нарушения речи: тихий и смоделированный голос, бедные интонации, нарушения темпа и тембра голоса, плохая разборчивость речи и т.д. Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова, Е.Ю. Румянцева определяют последовательность работы над просодикой у детей с дизартрией.

– Нормализацией мелкой моторики рук с применением пальчиковой гимнастики, которая позволяет выработать тонкие дифференцированные движения пальцев обеих рук. В исследованиях Н.А. Бернштейна и М.А. Кольцовой доказана взаимосвязь между развитием мелкой моторики пальцев рук и артикуляционной моторикой.

На втором этапе логопедической работы все упражнения, выполняемые на первом этапе, усложняются. Направления второго этапа заключаются в следующем:

– В выработке основных артикуляционных укладов (дорсального, какуминального, альвеолярного, нёбного). Выполнение артикуляционных движений выполняются сериями, в определенной последовательности, четко, с опорой на зрительный, слуховой, кинестетический контроль. Каждая последовательность артикуляционных движений формирует артикуляцию свистящих, шипящих, сонорных, нёбных звуков;

– В определении последовательности работы по коррекции звукопроизношения, которая определяется сложность и особенности дефекта у ребенка;

– В развитии фонематического слуха, по классической схеме из семи этапов;

– В непосредственном вызывании конкретного звука, с использованием классических приемов постановки звука (по подражанию, механическим и смешанным способами);

– В закреплении вызванного звука (автоматизации звука). Рекомендуется следующая последовательность автоматизации звука: в слогах разной структуры (10 модулей), в слогах разной слоговой структуры (13 классов слов), звуки находятся в начале, середине, конце слова; в предложении, наполненном контрольным звуком.

В ходе третьего этапа логопедической работы вырабатываются коммуникативные умения и навыки. Самым сложным направлением работы на этом этапе является формирование навыков самоконтроля. Традиционно это направление основывается на введении звука в речь в ситуациях заучивания стихов, составления предложений, рассказов, пересказов и т.д. Рекомендуется включать просодические средства: различные интонации, изменение тембра голоса и темпа речи, соблюдение пауз и т.д.

В ходе четвертого этапа логопедической работы, направленной на предупреждение и преодоление вторичных нарушений при дизартрии, учитывается то, что дизартрия детей часто осложнена ОНР и ФФН.

– Концу первого года жизни диагноз «ПЭП» невропатолог снимает. И только при диспансерном обследовании логопед поликлиники при тщательном обследовании видит симптомы МДР (минимальных дизартрических расстройств). Эти симптомы влекут за собой вторичные нарушения в формировании языковых средств (лексики, грамматики). Следствием недостаточной профилактики вторичных нарушений является большое число детей с дизартрией, осложненной либо ОНР, либо ФФН. Это учитывается при составлении программ для детей с нарушениями речевого развития.

Л.И. Белякова, Н.Н. Волоскова [3, с. 102] предлагают следующие этапы логопедической работы для детей с дизартрией:

1) Нормализация мышечного тонуса и развитие движений органов артикуляционного аппарата, тонкой моторики пальцев рук. Для этого авторы предлагают массаж органов артикуляционного аппарата, пассивную и активную гимнастику этих органов. При наличии гиперкинезов и гиперсаливации необходимо упражнения для торможения гиперкинезов и формирования произвольного сглатывания слюны.

2) Развитие дыхательной функции и силы, модуляции, выразительности голоса. В ходе данного этапа применяются разные комплексы дыхательной гимнастики (например, по Стрельниковой), голосовые и фонопедические упражнения, позволяющие развить объемный вдох и фонационный выдох, голосоведение.

3) Коррекция фонематической стороны речи, направленная на развитие фонематического восприятия, постановку звуков и их автоматизацию.

4) Развитие сенсорных и высших психических функций, позволяющих развить речь.

5) Развитие словарного запаса и грамматического строя речи, устной речи, речевого дыхания, формирование просодической стороны речи.

Как отмечают Л.И. Белякова, Н.Н. Волоскова все указанные этапы могут применяться в различных сочетаниях или одновременно.

В.А. Киселёва [5, с. 34] при стертой дизартрии предлагает следующую направленность коррекционной работы с детьми: развитие общей, тонкой и артикуляционной моторики, зрительного гнозиса, пространственных представлений, просодической стороны речи, фонематического восприятия. С детьми с выявленными нарушениями произносительной стороны речи рекомендована работа по постановке, автоматизации и введению в речь звуков. С детьми, у которых выявлены нарушения высших психических функций, рекомендована работа по устранению аномических проявлений в речи.

Таким образом, можно сделать вывод, что существуют различные подходы к коррекции нарушений артикуляционной моторики у детей младшего школьного возраста с дизартрией. Артикуляционная моторика применяется в комплексе с другими направлениями логопедической работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. М.: АСТ, 2008. 254 с.
2. Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению дизартрии. М.: АСТ: Астрель, 2008. 254 с.
3. Белякова Л.И., Волоскова Н.Н. Логопедия. Дизартрия. М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2009. 287 с.
4. Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков. М.: Просвещение, 2006. 143 с.
5. Киселева В.А. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии. М.: Школьная пресса, 2007. 48 с.
6. Логопедия / под ред. Л.С. Волковой. 5-е изд. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. 703 с.
7. Лопатина Л.В. Особенности моторных функций у дошкольников с дизартрией. СПб.: Питер, 2013. 415 с.
8. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция стертой дизартрии). СПб.: Изд-во «СОЮЗ», 2000. 192 с.
9. Мартынова Р.И. Сравнительная характеристика детей, страдающих легкими формами дизартрий и функциональной дислалией. М.: Владос, 2007. 91 с.
10. Серебрякова Н.В. Сравнительная характеристика объяснения значения слова дошкольникам с дизартрией и без нарушения речи. СПб.: Литера, 2013. 511 с.
11. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. М.: Просвещение, 2009. 233 с.

© Мангул Е.Е., 2024.